

[Tapez le titre du document]

**MARKETING TERRITORIAL ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE
REGIONALE : QUELS ENSEIGNEMENTS POUR L'AMELIORATION DE
L'ATTRACTIVITE, DE REPOSITIONNEMENT ET DE LA COMPETITIVITE
DE LA REGION DE L'ORIENTAL ?**

**TERRITORIAL MARKETING AND REGIONAL ECONOMIC
INTELLIGENCE: WHAT ARE THE LESSONS FOR IMPROVING THE
ATTRACTIVENESS, REPOSITIONING AND COMPETITIVENESS OF THE
ORIENTAL REGION ?**

ADIL RACHDI

Doctorant chercheur en Sciences de Gestion à la Faculté des
Sciences juridiques, économiques et sociales
Université Mohamed Premier Oujda, Maroc
rachdiadil@yahoo.fr

Date de soumission: .../.../.....

Date d'acceptation:/..../.....

Date de publication:/..../.....

DOI :

[Tapez le titre du document]

RESUME

Ce travail a pour objectif de tirer des grands enseignements des approches et des stratégies du Marketing territorial et Intelligence économique pour l'amélioration de l'attractivité, de repositionnement et de la compétitivité de la Région de l'Oriental.

A la lumière des deux notions clés d'intelligence économique et de marketing territorial, nous avons pu analyser comment la Région de l'Oriental, objet de notre étude qui regorge de potentialités énormes, diverses et variées pourront promouvoir son développement, valoriser son patrimoine et faire de la Région un pôle attractif susceptible d'attirer des investisseurs, de mobiliser des acteurs et de véhiculer une image de marque fidèle à son ambition.

La Régionalisation avancée s'est avérée une opportunité qui permet de mettre en avant les potentialités de la Région, de sortir de l'enclave où elle a été longtemps cantonnée pour faire valoir son savoir-faire, relever le défi de la compétitivité et assurer son décollage économique avec assurance, dignité et confiance en ses ressources, ses capacités et son histoire.

MOTS CLES :

Marketing territorial, intelligence économique, Attractivité, compétitivité, Offre territoriale, Image de marque.

ABSTRACT

This work aims to draw great lessons from the approaches and strategies of Territorial Marketing and Economic Intelligence for improving the attractiveness, repositioning and competitiveness of the Oriental Region.

In the light of the two key notions of economic intelligence and territorial marketing, we were able to analyze how the Eastern Region, object of our study which is full of enormous potentialities, diverse and varied, will be able to promote its development, enhance its heritage and to make the Region an attractive pole likely to attract investors, to mobilize actors and to convey a brand image faithful to its ambition.

Advanced regionalization has proved an opportunity to highlight the potential of the Region, to leave the enclave where it has been for a long time confined to assert its know-how, meet the challenge of competitiveness and ensure its economic take-off with confidence, dignity and confidence in its resources, capabilities and history

KEY WORDS:

Territorial marketing, economic intelligence, attractiveness, competitiveness, Territorial offer, branding.

[Tapez le titre du document]

INTRODUCTION

Dans une économie ouverte et de plus en plus concurrentielle, les territoires intensifient leurs efforts d'attractivité pour attirer et retenir activités économiques, entrepreneurs, étudiants et actifs, flux financiers, grands événements, etc. Dans les pays développés, cette concurrence ne se joue pas uniquement sur le coût des facteurs de production, mais aussi de plus en plus sur des éléments nettement plus qualitatifs comme les compétences avérées de la population, la maîtrise locale de technologies clés ou les capacités d'organisation à travers une bonne gouvernance.

Dans ce contexte international, une concurrence intense se développe entre régions et territoires. Ces derniers deviennent des espaces de définition par excellence des avantages compétitifs d'un pays : formation du capital humain, localisation des ressources naturelles...

Dans cette perspective, les importants défis auxquels doivent faire face les territoires pour gagner la bataille de la compétitivité les incitent à mettre en place une démarche de marketing territorial et d'intelligence économique. Celle-ci ne doit pas se résumer à une transposition régionale de l'intelligence économique, mais se conçoit comme l'organisation innovante, mutualisée et en réseau, de l'ensemble des informations et connaissances utiles au développement, à la compétitivité, à l'attractivité d'un territoire, collectivement et pour chacun de ses acteurs, et d'une analyse dynamique et comparative des caractéristiques du territoire qui revêt une importance déterminante car elle facilite la détermination de bons choix stratégiques.

Ainsi, plusieurs transformations notoires, qui résultent de l'évolution du contexte économique mondial, sont donc à l'origine de l'émergence au Maroc des notions d'IT et de Marketing territorial. Trois phénomènes semblent déterminants à ce propos : la régionalisation avancée, le développement local et l'influence des TIC sur l'organisation de la société.

L'avènement de la régionalisation avancée constitue un tournant majeur dans le paysage politique et démocratique du Maroc. Grâce à la ferme volonté Royale et à la large adhésion du peuple marocain, cette réforme institutionnelle territoriale a vu le jour avec la constitution de 2011. Son originalité réside dans le fait qu'elle conjugue à la fois un objectif d'extension du

[Tapez le titre du document]

champ de la démocratie représentative régionale et celui d'en faire un levier de développement économique et humain intégré et durable. On rappellera à cet effet un passage marquant et éloquent du discours Royal du 30 juillet 2012 sur les finalités de ce grand chantier qui dit : « C'est pourquoi Nous avons fait de la préservation de la dignité du citoyen la finalité de toutes les réformes politiques et sociales et de toutes les initiatives vouées au développement ».

La régionalisation avancée s'est traduite donc par une diminution de l'influence politique de l'Etat, dans le sens régalien du terme, au profit des collectivités territoriales. Un transfert total ou partiel des compétences de l'Etat leur a permis d'acquérir plus d'autonomie dans la gestion de leur territoire. La régionalisation s'analyse comme une extension au niveau régional de la décentralisation territoriale.

Le développement économique, social, environnemental et culturel, intégré et équilibré de toutes les régions du Royaume, la résorption du chômage, en particulier celui des jeunes, la consolidation du rôle de la femme dans l'évolution de la société, l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la libération des énergies créatives, l'encouragement de l'initiative privée, la promotion d'image de marque pour chaque région, renforcement de son attractivité sont autant d'attentes que la gestion de proximité favorisée par la régionalisation doit pouvoir transformer en un vécu quotidien instaurant par là un climat de responsabilité collective et une consolidation de la confiance dans les institutions électives.

Dans ce contexte, et pour réaliser leurs ambitions en matière d'attractivité, les Régions ont désormais l'impératif de mieux « vendre » leurs territoires en tenant compte d'une nécessité croissante de différenciation face à l'évolution des marchés.

L'Oriental, Carrefour de communication et d'échanges Maghrébin, trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, région de divertissement, tissu productif moderne et traditionnel, culture authentique aux influences multiples. Ces atouts, ne sont-ils pas de véritables attributs constituant une offre produit-territoire attractive ?

Un territoire semble être considéré comme une marque et cette gestion de la marque-territoire peut s'opérer comme la gestion d'une marque commerciale, en essayant de créer des associations positives et fortes dans l'esprit du public visé en agissant sur les

[Tapez le titre du document]

caractéristiques du territoire (son architecture, son histoire, son patrimoine, son urbanisme, etc.) et en communiquant avec la cible. Toutes ces actions sont destinées à créer la notoriété, à développer une image forte et une personnalité propre et bien entendu à agir sur les comportements de la cible (tourisme, investissements, colloques, etc.) pour assurer l'attractivité du territoire.

Cette forme de gestion va aider les institutions concernées à prendre conscience des forces et des faiblesses du territoire, de communiquer plus efficacement pour offrir une visibilité supérieure aux utilisateurs du territoire.

Il est indispensable d'accompagner cette dynamique par une stratégie concertée de marketing territorial pour attirer les investisseurs, les touristes et surtout pour améliorer le cadre de vie des populations.

Le marketing territorial permet, en effet, de fournir aux acteurs d'un territoire les outils et les techniques d'analyse dont ils ont besoin pour définir leurs priorités et mettre en œuvre les politiques de l'offre territoriale appropriées.

L'objectif est d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies marketing qui s'appuient sur une connaissance approfondie de l'offre territoriale, des facteurs d'environnement et des opportunités de différenciation face aux concurrents.

Dans cette perspective, l'analyse dynamique et comparative des caractéristiques de la Région l'Oriental intégrée dans une démarche globale de marketing territorial, facilite la détermination des choix stratégiques susceptibles de rendre la Région de l'Oriental maître de son destin et ce, à travers :

- le développement de l'intelligence territoriale, qui permet aux territoires d'acquérir une meilleure connaissance des évolutions et une intelligence des processus de changement en vue d'accroître les capacités d'adaptation des acteurs ;
- l'amélioration du système de gouvernance locale à travers l'appropriation par les acteurs de développement territorial de la vision des territoires et le renforcement de l'action collective ;

Dans le même ordre d'idée, l'intelligence économique constitue un outil important permettant de cerner les possibilités et les enjeux du développement territorial.

[Tapez le titre du document]

Donc quels enseignements peut-on tirer du Marketing territorial et de l'Intelligence économique pour améliorer l'attractivité et la compétitivité de la Région de l'Oriental ?

1. MARKETING TERRITORIAL : UNE STRATEGIE D'ATTRACTIVITE DE L'ORIENTAL

1.1. DES PRINCIPES A RESPECTER...

Pour mener une démarche marketing performante, Gollain (2010) recommande de respecter huit principes. Ils sont déclinés ci-après et analysés, à la lumière de l'expérience de l'Oriental.

1.1.1 Placer la satisfaction du client au cœur de la démarche : cela suppose de passer d'une logique de l'offre à une logique de la demande, autrement dit, d'appréhender les attentes des cibles potentielles du territoire (entreprises, touristes, habitants de la zone) pour aller rechercher dans l'offre territoriale les attributs qui y répondent.

Dans le cas de l'Oriental, il nous semble que le territoire présente une offre « générique », et ne communique pas suffisamment ses caractères distinctifs qui doivent être pris en considération lors des choix de localisation ou de destinations vacances. Suite à un suivi régulier de l'ensemble des réalisations de la Région de l'Oriental, cette dernière n'arrive pas encore à structurer en marché ses forces et le positionnement de ses avantages.

1.1.2. Ne pas confondre marketing d'entreprise et marketing territorial :

Selon Hatem, le marketing territorial présente des spécificités structurelles et techniques :

❖ Structurelles : car difficulté à évaluer le marché, ambiguïté de la notion de territoire, investisseur multi facettes : client mais aussi partenaire et enfin, le territoire en lui-même ne vend rien, juste de l'espace techniques : puisque « produit complexe », suppose de coordonner différents acteurs et une remise en question permanente de l'offre. Il est à noter aussi que la gouvernance du territoire est de loin beaucoup plus complexe que celle de l'entreprise et que les enjeux et les objectifs du territoire sont donc multiples et souvent contradictoires, répondant à un jeu politique complexe aux conflits d'intérêts importants.

1.1.3. Identifier l'échelle géographique pertinente, « la destination » :

Pour une démarche de marketing performante, il est préconisé de dépasser les découpages administratifs classiques pour faire plutôt la promotion d'un territoire

[Tapez le titre du document]

économique cohérent qui répond mieux aux attentes des investisseurs. Malheureusement dans le cas du Maroc en général et de l'Oriental en particulier, les acteurs institutionnels ne peuvent dépasser leur périmètre géographique d'intervention.

Or, nous pouvons remarquer que la Région de l'Oriental, avec ses 90.130 km², soit 12,7% du territoire national, ses 2.314.346 habitants, soit l'équivalent de 6,8% du total de la population du royaume avec une densité qui atteint 26 habitant/km² contre 48 à l'échelle nationale, est un espace économique très diversifié du Nord au Sud (industrie, agro-industrie, tourisme, etc.). De même, grâce à sa position géostratégique, la région se positionne comme une fenêtre sur l'Europe et le Grand Maghreb et pourrait rechercher des complémentarités, dans beaucoup de domaines, avec le Nord de la Méditerranée, l'Afrique ou les territoires algériens voisins (agriculture, tourisme saharien, etc.).

1.1.4. S'organiser et organiser la démarche :

À l'échelle internationale, les territoires pourvus d'une agence de développement confient à cette dernière le soin de mener à bien la démarche marketing dans un cadre de concertation avec les acteurs clés du territoire.

Dans l'Oriental, le conseil de la Région de l'Oriental s'est positionné depuis l'avènement de la régionalisation avancée comme le porteur légitime de toute démarche de marketing territorial, grâce aux compétences propres des régions définies dans la loi 111-14 de création de la « mission » de promotion et de communication sur le territoire.

Depuis le lancement des activités promotionnelles de la Région, le conseil de la Région de l'Oriental n'a eu de cesse d'impliquer les différents acteurs du territoire dans la réflexion et la préparation mais aussi dans la mise en œuvre de son plan d'action marketing. Malheureusement, à de rares exceptions, l'adhésion de ces acteurs a été relativement limitée et pourrait être expliquée par les enjeux et les objectifs divergents des différentes parties prenantes.

1.1.5. Mobiliser les acteurs pour construire et agir collectivement :

Pour être efficace et pleinement efficient, il est impératif de réussir la mobilisation des acteurs clés du territoire (nationaux et locaux, publics, privés et associatifs) pour toutes les

[Tapez le titre du document]

étapes de la démarche marketing. Territorial, de la conception de la stratégie à sa mise en œuvre et son évaluation.

Les modèles d'organisation d'une démarche collective varient selon les territoires : deux exemples à ce propos peuvent être cités. Le premier cas est celui de la ville de Lyon qui a lancé en 2007 sa marque « Only Lyon » autour de laquelle se sont groupées une douzaine d'organisations publiques et économiques qui ont ainsi adopté une signature commune, et homogénéisé leurs documents de promotion et les actions de communication à l'international tout en mettant les moyens de promotion en commun.

Une autre illustration, un peu différente, est celle de « Think London », l'agence de promotion internationale du grand Londres dont la mission est de favoriser l'implantation des entreprises internationales dans la capitale britannique. Cette agence est conjointement financée par la London first, une puissante association de grandes firmes et d'universités et la ville de Londres. Son conseil d'administration est exclusivement constitué des représentants du secteur privé, la ville n'y siège que comme observateur.

1.1.6. Créer de la confiance :

La confiance doit exister à plusieurs niveaux, entre les différents acteurs de l'offre territoriale, et les investisseurs et enfin entre l'investisseur et les acteurs locaux chargés de l'accompagner.

Pour ce qui est de la confiance entre l'investisseur et les instances en charge de son accompagnement au niveau territorial, des outils importants ont été mis en place par le conseil de la Région de l'Oriental et les autres acteurs institutionnels à savoir la Willaya et le centre régional de l'investissement.

1.1.7. Être transparent : L'accès à l'information par tous les acteurs du territoire est un facteur clé de succès de la démarche marketing. Au niveau de l'Oriental, le conseil de la Région de l'Oriental met à la disposition de toutes les parties prenantes les différents éléments d'information relatifs à la démarche marketing.

1.1.8. S'appuyer sur la stratégie économique territoriale : Les publics auxquels s'adresse la Région de l'Oriental sont multiples et n'ont pas nécessairement la même importance stratégique : les touristes ,les visiteurs (ou touristes d'affaires), investisseurs et en particulier

[Tapez le titre du document]

les investisseurs étrangers directs, expatriés, des bailleurs de fonds, MRE, étudiants, résidents, commerçants, médias, facilitateurs ou relais (telles que les Tour Operateurs, les compagnies aériennes)...etc.

L'opération de communication externe devrait ainsi être conçue et réalisée autour du produit et à la destination de la cible. Il est essentiel de prendre en considération l'image existante du site, celle qu'en ont les personnes et les entreprises qui vivent dans le territoire et celle que s'en font les individus extérieurs.

Au niveau territorial, le conseil de la Région de l'Oriental a lancé sa propre étude pour la mise en place d'une stratégie de développement régional. Cette étude qui a été menée par le bureau d'étude Valyanset a défini les orientations stratégiques.

L'analyse de ces huit principes fondamentaux, montre que ce territoire a réalisé des avancées en matière de marketing. La région a l'avantage de disposer d'une stratégie de développement claire et concertée.

1.2. ETABLIR LE DIAGNOSTIC COMPLET DE SON TERRITOIRE

Les marketeurs territoriaux sont unanimes quant à l'importance de l'acquisition de l'information et son analyse avant la définition de la stratégie de marketing. Pour ce faire, plusieurs outils et méthodes sont mobilisables, notamment, la mise en place d'outils de veille et d'intelligence économique territoriale et la réalisation et l'utilisation d'études qualitatives et quantitatives.

L'Oriental a des atouts majeurs :

- Une position géographique privilégiée : L'Oriental, Carrefour de communication et d'échanges Maghrébin, trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.

- Une priorité pour l'action gouvernementale, à travers un fonds régional, des projets et une agence de développement

- Des secteurs porteurs : énergies renouvelables, agriculture et agro-industrie, tourisme

- Des ressources naturelles abondantes et préservées

- Une culture authentique aux influences multiples

- Un tissu associatif dense et très actif en lien avec les réseaux étrangers

- Une offre de formation diversifiée.

[Tapez le titre du document]

Mais aussi de grandes faiblesses :

- Un territoire enclavé
- Des infrastructures insuffisantes et des services de base peu performants
- Une économie peu développée
- Une qualité insuffisante de la formation, qui nécessite une mise à niveau
- Un coût relatif élevé de la main-d'œuvre
- Une offre de loisirs et de divertissement limitée
- Un déficit d'image et une méconnaissance de la Région au niveau national et

international

- Un développement régional lent et associé à l'ouverture des frontières à l'Est
- L'absence de vision unifiée concernant le destin économique et social de la Région

(multitude de stratégies de développement de la Région).

Des menaces :

- Compétitivité et qualité de l'offre touristique espagnole
- Multiplication de projets touristiques résidentiels au niveau national
- Avance prise par le port Tanger Med et avantages fiscaux de la zone
- Renouveau du dynamisme du pôle de Fès et développement des industries

culturelles à Fès

- Lancement des technopôles dans d'autres régions du Maroc (Fès, Rabat, Casablanca, Marrakech).

Des opportunités :

- Proximité de l'Europe
- Délocalisations :
 - directes pour l'agriculture
 - saturation et congestion à terme des grands sites industriels du pourtour méditerranéen
 - sous-traitance industrielle.

[Tapez le titre du document]

Pour promouvoir un développement régional, fondé sur la mobilisation des ressources et des synergies, il faut conjuguer tous ces atouts et opportunités, et convertir les faiblesses du territoire et les menaces de son environnement en forces pour booster son développement.

Plusieurs grands marchés sont à analyser. Il y en a au moins quatre qui sont prioritaires:

- ❖ Le marché des entreprises mobiles : l'implantation et le développement d'entreprises nationales et internationales ;

- ❖ Celui des entrepreneurs : à travers des offres spécifiques aux entrepreneurs et porteurs de projets de création d'entreprises

- ❖ Touristes de loisirs : travailler sur l'accueil d'activités de tourisme et de loisirs

- ❖ Et celui des événements festifs et récréatifs (festivals, activités cinématographiques, grandes expositions, manifestation itinérante).

L'une des phases clés du diagnostic est l'évaluation de la position concurrentielle de l'offre territoriale. Pendant cette phase, il s'agit d'identifier les forces et les faiblesses du territoire. Dans le cas de la Région de l'Oriental, pour chacun des marchés ciblés, il faudrait analyser l'offre du territoire ou ses ressources clés, l'offre des concurrents, la compétitivité qualitative de l'offre territoriale et la compétitivité prix du territoire.

Le conseil de la Région de l'Oriental en collaboration avec La Willaya et le CRI ont investi plus sur la prospection des investisseurs potentiels et sur l'accueil et l'accompagnement des entreprises intéressées par une implantation ou par la recherche de partenariat avec le tissu des entreprises marocaines présentes sur le territoire, des entrepreneurs et des porteurs de projets de création d'entreprises.

Pour les secteurs porteurs identifiés et pour les marchés potentiels à cibler en priorité, l'Oriental a besoin, pour compléter son offre territoriale, de renforcer des structures d'accompagnement des acteurs économiques.

2. CHOIX STRATEGIQUES ET PLAN D' ACTIONS MARKETING

2.1. CHOIX STRATEGIQUES

Le PDR Oriental, offre aujourd'hui dans le cadre du processus de mise en œuvre de la régionalisation, une précieuse occasion de donner un nouvel élan à une meilleure déclinaison territoriale des stratégies et politiques publiques au niveau de l'Oriental.

[Tapez le titre du document]

5 Principes directeurs ont été posés pour fonder le programme de développement régional de l'Oriental :

- 1- Un développement durable à fort impact pour toutes les catégories de la population
- 2- Un développement équitable au service de l'ensemble des territoires de la région
- 3- Un développement ciblé s'appuyant sur les atouts et les grands projets structurants de la région

- 4- Un développement responsable valorisant le patrimoine naturel et culturel

- 5- Une utilisation optimale des ressources financières de la région

Ce qui relève six choix stratégiques pour l'Oriental :

- 1- L'enjeu aujourd'hui pour la région est de stimuler l'investissement et la création d'une dynamique autour des moteurs de croissance et du potentiel territorial

- 2- Préserver et valoriser l'environnement de la Région

- 3- Assurer un repositionnement stratégique de la Région de l'Oriental

- 4- Réduire des disparités de développement spatial

- 5- Réduire le taux de chômage

- 6- Augmenter le PIB régional

Ces objectifs devraient être ambitieux mais réalistes et proportionnés aux possibilités réelles du territoire.

Trois catégories d'objectifs peuvent être définies pour une stratégie marketing, qu'il faut mesurer et évaluer :

- Les objectifs globaux qui concernent le territoire dans son ensemble ;
- les objectifs par segments stratégiques ;
- Les objectifs par sous-segments, gammes de services, etc.

2.1.1. Positionnement du territoire

Le positionnement correspond à la position qu'occupe le territoire dans l'esprit de ses différentes cibles (investisseurs, touristes, habitants) face à ses concurrents sur différents critères (prix, image, caractéristiques).

Dans une optique d'action, le terme peut désigner l'ensemble des actions entreprises pour obtenir la position souhaitée dans l'esprit des clients du territoire.

[Tapez le titre du document]

Le positionnement s'appuie sur le territoire et comporte deux volets :

- L'identification : il s'agit, autrement dit, il faudrait redéfinir le territoire et l'offre territoriale?
- La différenciation : dans ce cas, il faudrait répondre à la question : qu'est-ce qui distingue cette région des territoires du même genre ?

Dans le cas de l'Oriental, une étude de positionnement est nécessaire pour identifier la «famille de territoires » à laquelle appartient la Région (régions Tanger -Tétouan -Al-Hoceima ? la région Casablanca-Settat ? Le Sud de l'Espagne ? les régions tunisiennes ?) et déterminer les particularités de l'offre de l'Oriental, qui la distingueraient de ses concurrents ?

2.1.2. Promesse du territoire : choix d'une marque territoriale

Depuis le début des années 1990, villes, régions et pays se sont presque tous définis des marques. Une marque est un signe distinctif qui permet au public de distinguer l'offre d'un territoire de celles proposées par d'autres lieux. La marque peut être matérialisée par un nom propre, un mot, une expression ou un symbole visuel.

La marque territoriale traduit le positionnement global du territoire ou un positionnement spécifique sur un marché. Elle cherche à améliorer l'image du territoire auprès des publics internes (Pride building/fierté d'appartenance par exemple) et externes. On distingue deux catégories de marque : la marque ombrelle qui couvre une offre étendue (exemples Only Lyon, Bretagne, Hubstart Paris) et la marque produit qui couvre un élément particulier de l'offre territoriale (Made in Jura) ou un service spécifique (Essonne Business Box, Econovista).

Pour Nathalie Rastoin, Directeur général du Groupe Ogilvy France, une agence de publicité internationale, « une marque territoriale est une personnalité artificielle qui ne peut pas refléter la complexité d'un territoire. Cette "personnalité artificielle" va donc essentiellement refléter un positionnement et une ambition, une vision. Elle est rarement une description ».

Aussi, les marques servent à la fois comme un outil de promotion externe et un dispositif d'organisation interne..

[Tapez le titre du document]

La création d'une marque n'est pas toujours nécessaire en raison des dépenses importantes en termes d'investissement qu'elle engendre. Cependant, non seulement elle permet au territoire d'exprimer son originalité et sa compétitivité mais aussi de rassembler les différents acteurs économiques et territoriaux derrière une « marque ombrelle » collective.

Appréhendés comme des produits de consommation, une mise en marque d'un territoire passe par la création d'une identité visuelle et d'un slogan.

La construction de l'identité visuelle d'un territoire est une démarche qui dépasse largement la seule question de l'élaboration du marketing mix d'un produit de consommation classique. On parle bien ici de branding. Il s'agit de traduire, à travers cette expression visuelle tout le sens et l'identité d'un territoire.

Dans le cas de l'Oriental, la démarche marketing de la région, initiée depuis début 2007 par l'Agence de l'Oriental a permis de définir les attributs d'une marque territoriale. Ainsi, un concept stratégique en communication a été arrêté : « il fait bon vivre, travailler et investir dans l'oriental ». Une première signature a été utilisée dans les outils de communication : « l'avenir, c'est l'Oriental ». Depuis 2011, une seconde signature a pris la relève : « l'Oriental, moderne par tradition ».

Ainsi, progressivement, la communication s'est installée autour de la marque du territoire « l'Oriental marocain ». Elle a été utilisée à plusieurs reprises par l'Agence, au niveau des outils promotionnels.

La création de cette marque territoriale s'inscrit dans une démarche innovante qui doit être conduite par le conseil de la Région de l'Oriental. Cependant, et vu les retombées bénéfiques de la création d'une marque pour un meilleur positionnement du territoire, nous recommandons, dans le cadre de la création d'une marque territoriale, d'y associer les différentes parties prenantes car la marque doit se baser sur une vision partagée par tous les acteurs.

2.2. CONSTRUIRE LE MIX MARKETING : LES 4P

Cette étape, très opérationnelle, permet de construire le plan marketing du territoire en identifiant la liste des actions à mettre en œuvre. Dans les développements qui suivent, nous

[Tapez le titre du document]

nous intéresserons aux 4P que sont le produit ou offre territoriale, le prix territorial, la promotion ou communication territoriale et le partenariat.

2.2.1. Le produit ou offre territoriale

On peut évoquer les éléments de cette offre à travers l'analyse des différentes caractéristiques du territoire, qui constituent « son capital », sur le plan à la fois matériel et immatériel, et qui peuvent constituer, sur certains aspects, des atouts, et pour d'autres, des contraintes. L'offre du territoire de la région de l'Oriental est très diversifiée. Même si le positionnement est encore peu ciblé.

L'Oriental dispose de nombreux atouts pour son développement : immensité du territoire et diversité du relief, et de paysages de grande diversité et de grande beauté, avec de forts contrastes du Nord au sud (de la mer au désert, de la montagne à la plaine).

Le patrimoine naturel s'ouvre sur une large côte maritime de 200km en méditerranée, l'attrait des paysages du nord bénéficiant d'importantes ressources en eau. Dans le sud, une diversité des reliefs et des écosystèmes. De nombreux sites d'intérêt biologique (SIBE) abritent des espèces rares comme le mouflon à manchettes, l'outarde houbara, ou l'arganier de l'Oriental.

La région se distingue par un patrimoine historique qui regorge de monuments et de vestiges archéologiques très riches et d'une grande valeur scientifique : les Kasbahs de Saïdia, Laâyoune, Taourirt et Debdou, les murailles d'Oujda, l'ancienne mosquée, la ville de Figuig avec ses ksour. L'artisanat est reconnu grâce à des métiers spécifiques à l'Oriental, tels le Mejboud (broderie avec fil d'or), le tapis et le burnous. Elle offre également des activités culturelles et artistiques à travers les divers festivals, rencontres et événements organisés annuellement et qui bénéficient de plus en plus d'une notoriété internationale.

La région de l'Oriental représente un marché de près de 3 millions d'habitants, soit la moitié de l'Autriche et le double du Qatar. La proximité de l'Europe met à portée un marché potentiel de 450 millions de consommateurs. 30% des marocains résidant à l'étranger (dont la majorité en France, en Allemagne, en Hollande et en Belgique) proviennent de la Région de l'Oriental favorisant ainsi le rapatriement de fonds au pays (Nador est la seconde place

[Tapez le titre du document]

financière du Maroc), l'enrichissement en termes de savoir-faire et de compétences et constituant une réserve d'ambassadeurs potentiels pour le territoire.

Par ailleurs, des efforts considérables sont déployés par l'Etat afin de favoriser l'émergence d'un tissu industriel cohérent et compétitif. Le plan Med Est, déclinaison territoriale du Plan Emergence dans la région de l'Oriental, englobe la technopole d'Oujda, le parc industriel de Selouane, le parc agro-industriel de Berkane et la zone intra-portuaire de Nador, ainsi que la mise en place de pôles de compétitivité et d'innovation. Tous ces projets démontrent la volonté de la région de se développer et de se positionner comme région émergente.

Les secteurs productifs sont l'agriculture, les minerais et l'artisanat. L'excellence sectorielle se porte principalement sur l'agroalimentaire, le tourisme, et les services avec un repositionnement de plus en plus manifestes sur de nouvelles branches notamment celles de l'offshoring et des TIC.

D'importantes infrastructures touristiques de standards internationaux sont également mises en place. La station balnéaire Mediterrania Saïdia a partiellement ouvert ses portes en 2009. Avec ses 30 000 lits et ses 3 000 résidences de luxe, c'est une véritable locomotive pour le développement de la région. La station projetée par ailleurs de devenir le troisième port de plaisance de la Méditerranée en étendant sa surface d'embarcation.

De même, le projet Marchica Med, une station balnéaire constituée d'un ensemble de 7 zones abritant chacune des complexes résidentiels, des hôtels, des infrastructures de sport et de loisirs ainsi que des espaces pour des activités économiques et sociales permettra d'augmenter la capacité touristique de la région avec la mise en service d'une capacité de 84000 lits, la construction de 1000 villas, 2400 appartements, 6 marinas... Avec tout cela, et en plus du futur port pétrolier prévu à quelques kilomètres à l'ouest, Nador se positionnera à coup sûr comme un des premiers pôles économiques du pays.

Par ailleurs, la région possède un grand potentiel en matière de tourisme de niche, tourisme rural, tourisme de montagne, etc.

En matière d'infrastructures de communication, l'Oriental a rattrapé son retard avec les grands projets structurants réalisés dans le cadre de la première génération de projets de

[Tapez le titre du document]

l'Initiative Royale du Développement de l'Oriental. Ces infrastructures sont en constante évolution avec des voies maritimes, ferroviaires, aéroportuaires et routières adaptées à l'ambition du territoire.

Le potentiel local en matière de ressources humaines est satisfaisant sur le plan aussi bien quantitatif que qualitatif, avec une main d'œuvre nombreuse et bon marché. En effet, 57 % de la population à moins de 25 ans, ce qui représente un point fort pour l'avenir. Cette main d'œuvre jeune est relativement qualifiée et stable, vu l'éloignement du centre.

Ainsi, il est nécessaire de parfaire les formations de base par des formations complémentaires pour améliorer l'offre en matière des ressources humaines de l'Oriental, et renforcer en matière de formation dans les filières de l'économie orientale, à savoir, notamment, les énergies renouvelables, les TIC, l'offshoring et de logistique.

A cet effet, la région devrait faire du lobbying pour accueillir des écoles et un lycée international.

De même pour accroître son attractivité, la Région devrait miser sur le développement de son offre de loisirs ciblant aussi bien les jeunes que les adultes. La Région ne possède pas de cinémas, ni de théâtre d'envergure et de qualité internationale. Les offres de loisirs sont très rares : clubs de randonnées, clubs équestres, VTT, etc. Il s'agit de mener une réflexion globale et d'agir en concert, avec tous les acteurs du territoire, afin d'organiser l'animation de ces centres et de leur assurer un fonctionnement durable.

Dans le même registre, l'architecture est considérée comme une composante incontournable du marketing urbain et territorial. Les grands projets immobiliers servent à faire du marketing territorial, du repositionnement de la région. La ville de Paris, par exemple, se vante d'avoir les signatures des plus grands noms de l'architecture contemporaine, qui ont marqué de leurs constructions la région parisienne : Mallet-Stevens, Portzamparc, Nouvel ou le Corbusier...

Pour la Région de l'Oriental, il serait intéressant de faire construire un projet urbain, ou simplement un édifice, un grand théâtre, une médiathèque, un musée, par un grand architecte qui associerait son nom au territoire comme c'est le cas pour Ricardo Bofill et

[Tapez le titre du document]

Montpellier, Gaudi et Barcelone, ou encore l'architecte espagnol Santiago Calatrava Valls et Lyon.

Être attractif pour un territoire, ce n'est plus mettre seulement en avant le soleil et la mer et la qualité de vie, mais aussi le sport, la consommation culturelle, la préservation de l'environnement, etc.

2.2.2. Le prix territorial

De l'avis presque unanime de l'ensemble des acteurs de l'Oriental, le coût de la vie dans la région reste abordable. Cependant les investisseurs notent que les avantages dont dispose la région au niveau des coûts de production, sont dans une certaine mesure, contrebalancés par des coûts de transport des marchandises plus élevés.

Le cadre juridique de l'investissement au Maroc offre aux investisseurs étrangers une grande visibilité pour tout ce qui a trait à leur forme d'établissement dans le pays et à leur sortie. Pour la Région de l'Oriental, seule la zone franche au niveau de la technopole d'Oujda, et celle de Nador, à venir, disposent d'avantages fiscaux, prévus par la loi des zones franches d'exportation. Pour les autres composantes de la technopole d'Oujda, ainsi que pour les deux autres projets, parc industriel de Selouane, et parc agro-industriel de Berkane, c'est le droit commun qui s'applique.

Au niveau de ces zones franches, les investisseurs peuvent bénéficier d'un accompagnement administratif efficace, et incitatif à travers un guichet unique. Sur le plan douanier, les entreprises ne sont pas soumises au régime de contrôle du commerce extérieur et des changes et peuvent bénéficier de la libre circulation des marchandises.

2.2.3. La communication territoriale

Le Conseil de la Région de l'Oriental, le CRI, l'Agence de l'Oriental, l'Agence Marchica Med, MEDZ pour les zones d'activités industrielles, Chambres et associations professionnelles, etc., sont tous concernés par la communication et la promotion de l'Oriental

Comme le benchmarking l'a montré, pour être utiles et profitables au territoire, les efforts de promotion doivent être concertés et convergents, dans le cadre d'un projet intégré.

Par ailleurs, la diversité des acteurs de la promotion territoriale pose des problèmes récurrents de coordination, de redondances et de conflits de légitimité et compromet

[Tapez le titre du document]

l'efficacité de la démarche. Il en résulte que l'éclatement et la dispersion des moyens nuit à l'obtention de la masse critique nécessaire à l'efficacité de l'action.

Il est nécessaire, pour une plus grande efficacité dans l'atteinte des résultats, de mettre en place des outils efficaces de coordination entre les principaux acteurs, élus, institutionnels, secteur privé et société civile.

En matière de communication territoriale, les actions possibles sont extrêmement nombreuses et peuvent être distinguées entre celles utilisant les médias ou le « hors-média ». Dans le cas de l'Oriental, à part le cinéma, tous les médias ont été utilisés pour faire la promotion du territoire, avec une certaine parcimonie, eu égard aux budgets exorbitants nécessaires pour la location des espaces dans le cas de la presse écrite ou du temps de passage pour la télévision. Internet a été aussi massivement utilisé par l'Agence de l'Oriental avec un grand nombre de sites mis en ligne, une technologie de dernière génération et des contenus de plus en plus attrayants.

Néanmoins, ce travail important de promotion économique nécessite d'être complété par une prospection ciblée des investisseurs et entreprises susceptibles de s'installer dans la Région, à travers des campagnes de prospection ciblée par des entreprises privées, par du marketing direct auprès d'investisseurs nouveaux (e-mailing, newsletter, publipostage...) ou des entreprises déjà installées pour les fidéliser, ou par l'utilisation d'Internet, orienté investisseurs (sites et blogs, internet 3D, marketing viral).

Un autre type de marketing, le marketing des personnalités, pourrait être utilisé pour amplifier le rayonnement de la région et participer à son développement. Traditionnellement, les personnes célèbres, originaires ou ayant décidé de s'y installer, ont été utilisées pour témoigner dans les plaquettes, vidéos, etc. afin de contribuer à apporter la preuve de la valeur apportée par le territoire à leurs entreprises ou décisions d'investissements.

Dans le cas de l'Oriental, cette région pourrait se targuer d'avoir des natifs célèbres aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale et ce dans différents domaines. De même qu'une importante diaspora d'origine orientale.

[Tapez le titre du document]

Ces personnalités pourraient être mobilisées pour participer au rayonnement de la Région au plan national et international, à travers une présence dans les événements organisés par la Région, sur Internet, les réseaux sociaux, les sites web de l'Oriental, etc.

Mais avant de se lancer dans une démarche marketing, il faudrait mener en amont une réflexion concertée sur les valeurs du territoire et son identité. Cette dernière pourrait être définie de la manière suivante: « L'identité, c'est tout d'abord un ensemble de faits, de référents et d'attributs caractéristiques d'une collectivité : faits et attributs historiques (les événements, les dates et les figures exemplaires), géographiques (les hauts lieux et les paysages emblématiques), culturels (les grandes références artistiques, les espaces de création les plus visibles); référents plus sociologiques comme les activités traditionnelles, les normes, les codes et la vision du monde partagés, l'organisation sociale et urbaine, etc.».

Car l'objet du marketing est avant tout de fédérer les énergies au sein d'un territoire, créer un argument d'attractivité (touristique, économique, humaine, etc.) en élaborant une identité commune autour de valeurs culturelles, géographiques... susceptibles d'être partagées par la population et diffusées par les acteurs locaux.

2.2.4. Le partenariat : une mobilisation partagée et transversale des acteurs locaux

Dans le cas de l'Oriental, le conseil de la Région de l'Oriental est considéré comme un acteur de premier ordre pour la mise en place et l'exécution d'une démarche marketing territorial.

Aussi, est-il préconisé, que le conseil de la Région de l'Oriental, en tant qu'organisme pilote de la démarche marketing territorial :

- ✓ Renforce la relation de coopération avec les communes, en matière de marketing territorial, en tant que collectivités territoriales dotées de nouvelles attributions en matière d'animation économique, ainsi qu'avec la Région en tant qu'entité responsable du programme du développement régional ;

- ✓ Encourage le partenariat public-public et public-privé, pour une vision concertée de l'identité et de l'image du territoire ;

- ✓ Fédère les efforts déployés par les différents partenaires du privé et de l'associatif dans la définition d'une vision partagée du développement régional ;

[Tapez le titre du document]

✓ Crée et fait partie d'un comité mixte public-privé, avec notamment MEDZ, qui se chargera de la promotion des zones d'accueil industriel ;

✓ Renforce la coopération avec l'Université Mohamed I pour promouvoir la valorisation de la recherche dans le cadre de l'appui à l'innovation, notamment en matière de TIC, et l'adéquation des cursus avec l'exigence des investisseurs ;

✓ Développe la concertation et la démarche du réseautage dans les processus de promotion de l'investissement avec le CRI, le FIRO, et les chambres de commerce ;

✓ Renforce la collaboration avec la CGEM et le secteur privé en général, ainsi que la société civile pour :

- Identifier les compétences et les profils sollicités par les investisseurs.
- Assurer une meilleure insertion socioprofessionnelle des jeunes de la Région.

Par ailleurs, il faudra donc établir avec les autres régions nationales, notamment celles du Nord (Région de Tanger-Tétouan-Alhoceima) et celles du Sud (DaraaTafilalet), des relations de partenariat sur des domaines de préoccupations communes. Ainsi, avec le Nord, des complémentarités sur le plan économique peuvent être recherchées entre le port Tanger Med et celui de Nador.

Des coopérations entre la ville d'Al Hoceima et la partie Nord de la région de l'Oriental, sont à mettre en place dans le secteur touristique, notamment le tourisme de randonnée, le tourisme vert, etc. De même, des complémentarités existent entre Figuig et Er-Rachidia, Erfoud, en matière de tourisme saharien qu'il faudra valoriser et renforcer.

Par ailleurs, et en cas d'ouverture de la frontière avec l'Algérie, des circuits touristiques pourraient être mis en place entre Figuig et les oasis du sud algérien, etc. Avec le sud de l'Espagne, la même coopération pourrait être mise en place dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de l'agro-industrie, de l'industrie.

3. DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE A L'INTELLIGENCE TERRITORIALE

Le conseil de la Région de l'Oriental, conformément à ses compétences propres d'accompagnement du développement régional, est invité à s'engager résolument dans une démarche d'Intelligence Economique en phase avec le nouveau contexte du développement de la Région :

[Tapez le titre du document]

- Nouvelle vision du développement régional et nouvelle dynamique de développement régional.
- Valorisation de la diversité géographique et socio-culturelle qui caractérise la Région.
- Réponse appropriée aux fortes attentes et besoins de développement des populations, accompagnement des acteurs locaux, etc.

3.1. INTELLIGENCE ECONOMIQUE REGIONALE ET EMERGENCE DE L'ORIENTAL COMME NOUVEAU POLE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU ROYAUME :

L'Intelligence Economique appliquée au développement régional est d'un grand secours pour l'économiste, le sociologue, l'architecte, le politique, l'ingénieur, etc. afin de rendre « intelligibles en vue de l'action » les différentes dimensions d'un territoire, ses spécificités, sa diversité et celles des acteurs qui agissent et interagissent sur ce territoire.

La Région de l'Oriental, longtemps perçue comme périphérique, connaît une nouvelle dynamique économique et sociale grâce à l'investissement public et aux grands chantiers.

Cette dynamique touche l'ensemble des Provinces, créant un environnement socio-économique et institutionnel favorable à l'émergence de l'Oriental comme nouveau pôle de développement régional à l'échelle nationale, complémentaire, notamment, au pôle Tanger-Med.

L'Initiative Royale de Développement de l'Oriental a repositionné la Région dans l'espace Euro-Méditerranéen. Elle a impulsé une nouvelle lecture du territoire qui confère à la Région le statut de nouveau portail méditerranéen du Maroc. Cette nouvelle lecture permet de dépasser l'approche géographique traditionnelle (qui associait le développement de l'Oriental exclusivement à sa dimension maghrébine), mais l'englobe.

Ainsi, l'Intelligence Economique Régionale, comme approche et méthode de connaissance d'un territoire, est mise au service d'une nouvelle vision territoriale pour l'Oriental (celle de son ancrage dans de nouveaux pôles de développement régional) et dans le service d'une stratégie de développement novatrice ; à savoir le développement de pôles territoriaux complémentaires et compétitifs qui croisent secteurs et potentiel économique de chaque zone de la Région.

[Tapez le titre du document]

3.1.1. Une nécessaire cohérence entre les niveaux national, régional et communal

Au plan institutionnel, les politiques publiques à vocation régionale doivent chercher à assurer la nécessaire cohérence du développement régional avec le niveau national d'une part, et avec les échelons provincial et communal, d'autre part. Pour cela, il est indispensable de mettre en œuvre des dispositifs d'appui et d'accompagnement du développement régional qui valorisent les liaisons entre différents échelons territoriaux, les synergies entre acteurs locaux et le croisement entre développement sectoriel et territorial.

3.1.2. Prise en compte de la diversité et la spécificité de la Région

Dans le même temps, il est impératif de veiller à préserver la diversité des spécificités culturelles et socio-économiques locales sur un même territoire. A cette fin, une démarche d'Intelligence Economique Régionale est en mesure de déceler les enjeux de développement à l'échelon local et d'y répondre de manière adaptée.

3.1.3. Mise en œuvre de modèles socio-économiques adaptés à la diversité et aux spécificités régionales :

L'Oriental, du Nord au Sud de la Région et d'Est en Ouest, connaît des situations socio-économiques diversifiées qui représentent des atouts pour la Région mais aussi des défis en termes de problématique de développement et de mode d'intervention sur les territoires en question. Cette diversité de situations interpelle les acteurs locaux sur le mode d'intervention économique à adopter pour répondre aux besoins et attentes des populations. L'Intelligence Economique Régionale permet de déceler et de mettre en valeur les spécificités liées à cette diversité pour répondre de manière adaptée aux attentes et besoins des populations.

. Intelligence Economique Régionale et schéma d'intervention au Sud de la Région,

Identification et analyse des enjeux socio-économiques au Sud : une économie traditionnelle en déclin, une zone sensible avec des liens frontaliers très forts, une psychologie collective fondée sur le sentiment d'abandon, avec une société civile mobilisée et revendicatrice, etc.

Programmes de développement mis en œuvre :

[Tapez le titre du document]

A court terme : mobiliser la société civile autour des projets de développement collectifs (réf. concept de systèmes productifs locaux) avec injection d'activités génératrices de revenus, insertion des zones isolées et démunies dans le projet collectif régional et traitement des fractures économiques et sociales ;

A moyen terme : construire des systèmes de production durable sur la base des microprojets de développement locaux, appuyer les associations relais, responsabiliser la population locale, faire émerger des filières de production à forte valeur ajoutée ;

A long terme : créer de nouveaux pôles de développement dans les zones démunies, croisant développement sectoriel et potentialités territoriales (réf :PDR Oriental) en cohérence avec le nouveau projet global de territoire.

Le Sud émerge ainsi comme un pôle d'économie oasienne, d'énergies renouvelables, de tourisme durable et de produits du terroir.

. Intelligence Economique régionale et schéma d'intervention au Nord de la Région

Identification des enjeux socio-économiques : une proximité intime avec Mellilia (enclave espagnole occupée au Nord de l'Oriental) provoquant un puissant appel d'immigration et de désir d'Europe, une fracture socioculturelle fondée sur une forte identité ethnique, une économie informelle comme source importante de richesses avec des conséquences évidentes sur la sécurité des frontières et les réseaux de criminalité.

Une stratégie d'intervention du conseil de la Région de l'Oriental fondée sur l'inclusion économique, sociale et culturelle avec des objectifs.

3.2. INTELLIGENCE ECONOMIQUE REGIONALE ET ANCRAGE DE LA REGION DANS L'ESPACE EURO-MAGHREBIN ET AFRICAIN :

Conformément aux orientations stratégiques du Royaume (ouverture économique sur de nouveaux espaces économiques, en particulier, l'espace euro-maghrébin et Africain), l'Oriental, en raison de sa position géographique, a une position de choix pour développer des relations économiques, sociales et culturelles mutuellement fructueuses avec d'autres territoires au Nord et au Sud de la Méditerranée.

Le conseil de la Région de l'Oriental a conclu des conventions cadre de partenariat institutionnel, avec des régions similaires françaises à savoir la Région Grand Est ,la Région de

[Tapez le titre du document]

l'Occitanie et la Région de Zaporozhye Ukraine dont l'objectif est de renforcer les capacités institutionnelles de la Région en vue de tirer le meilleur avantage économique et social et avec cinq Régions africaines, la Région de Kaolack Sénégal, Région de Tombouctou Mali, Boucle du Mouhoun Burkina Faso, Région de Kayes Mali, Région de Nawa Côte d'Ivoire, en matière de partage et de transfert des expériences en coaching territorial et promotion de l'économie sociale et solidaire.

Les contours d'une structure d'Intelligence Economique Régionale destinée à favoriser l'ancrage de la Région dans l'espace de développement euro-méditerranéen et Africain serait nécessaire.

3.3. INTELLIGENCE ECONOMIQUE REGIONALE ET APPUI A LA GOUVERNANCE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL :

Pour répondre à ses missions propres d'appui et d'assistance aux acteurs locaux, le conseil de la Région de l'Oriental a fondé sa stratégie d'intervention sur deux principes :

- ❖ la transversalité, afin d'intégrer les dimensions intersectorielles du développement et de fertiliser les potentialités du territoire et le développement des secteurs ;
- ❖ le partenariat, pour la mobilisation des ressources humaines et financières, mais aussi pour la coopération entre les différents acteurs du territoire.

Ce mode d'intervention du conseil de la Région implique une forte capacité de coordination (avec les différents intervenants sur le territoire), et de mobilisation de l'expertise.

Par conséquent, le conseil de la Région doit être en phase avec l'action des autres acteurs territoriaux, d'où l'importance de mettre en place « une cartographie des acteurs », laquelle représente un élément important de l'Intelligence Economique Régionale.

Ce mode d'intervention permet également d'intégrer de nouvelles formes de fonctionnement institutionnel comme la mise en place de réseaux, le partenariat et le développement de pôles de compétences et d'excellence, modalités d'intervention qui permettent la mise en commun des connaissances et des moyens.

Une démarche d'Intelligence Economique Régionale à l'œuvre dans les différents modes d'intervention et d'action du conseil de la Région prépare celle-ci à devenir un centre

[Tapez le titre du document]

fédérateur de ressources d'Intelligence Economique Régionale, par le biais, notamment, de son travail de capitalisation de l'expertise, des réseaux de partenariat progressivement mis en place au plan national et international, de son positionnement comme instrument de promotion et d'assistance au service des acteurs locaux, de son rôle d'interface entre les échelons (national, régional et international).

[Tapez le titre du document]

CONCLUSION :

La création d'une marque n'est pas toujours nécessaire en raison des dépenses importantes en termes d'investissement qu'elle engendre. Cependant, non seulement elle permet au territoire d'exprimer son originalité et sa compétitivité de mettre en valeur son « identité » singulière avec tous ses contenus potentiels, son apport historique, social et culturel, mais aussi de rassembler les différents acteurs économiques et territoriaux derrière une « marque ombrelle » collective.

Ainsi, l'Intelligence Economique Régionale, comme approche et méthode de connaissance d'un territoire, est mise au service d'une nouvelle vision territoriale pour l'Oriental (celle de son ancrage dans de nouveaux pôles de développement régional) et au service d'une stratégie de développement novatrice ; à savoir le développement de pôles territoriaux complémentaires et compétitifs qui croisent secteurs et potentiel économique de chaque zone de la Région.

À ce jour, l'intelligence territoriale a surtout fait l'objet d'une mise en œuvre au niveau régional, à l'instar de l'accompagnement stratégique des Régions avancées au Maroc. Fort de ses incontestables apports en matière de développement du territoire et de valorisation du potentiel économique national, il apparaît aujourd'hui légitime d'adapter ses principes directeurs et ses modes.

L'Initiative Royale de Développement de l'Oriental a repositionné la Région dans l'espace Euro-méditerranéen. Elle a impulsé une nouvelle lecture du territoire qui confère à la Région le statut de nouveau portail méditerranéen du Maroc.

Cette nouvelle lecture permet de dépasser l'approche géographique traditionnelle (qui associait le développement de l'Oriental exclusivement à sa dimension maghrébine), mais l'englobe en permettant d'introduire d'autres dimensions, d'intégrer d'autres paramètres et d'ouvrir ainsi de nouveaux horizons.

Afin de renforcer cette lisibilité, il est incontournable de :

- Avoir un projet partagé,
- Créer une entité de promotion comme support technique,
- Développer une offre de services pour aider à l'implantation de nouvelles entreprises,

[Tapez le titre du document]

- Faire référencer un label, une marque.

Nous concluons que la Région de l'Oriental bénéficie d'avantages comparatifs certains qui font la différence en sa faveur, dont notamment :

- Des filières d'excellence ;
- La compétitivité et la disponibilité des ressources humaines ;
- Des formations de haut niveau dans les établissements d'excellence autour de l'UMP d'Oujda ;
- La proximité de l'Europe et les dessertes par les grandes infrastructures nouvelles et les services qui les accompagnent.

La région connaît également des difficultés émanant de l'extérieur que nous résumerons essentiellement en une vision sectorielle des acteurs intervenants au sein de la Région, exacerbées par une concurrence manifeste des autres régions marocaines et des territoires étrangers concurrents.

Nous constatons également l'absence manifeste d'un dispositif de veille stratégique et créative au sein de la région et d'un dispositif bienpensé, construit et structuré du Marketing territorial, qui permettraient d'anticiper pour adapter l'offre territoriale en fonction de la demande, en identifiant les atouts de la région par rapport aux attraits du marché.

Les contours d'une structure de Marketing territorial et d'Intelligence Economique Régionale destinée à favoriser l'ancrage de la Région dans l'espace de développement euro-méditerranéen et Africain seraient nécessaires.

[Tapez le titre du document]

BIBLIOGRAPHIE

ALAUX.C (2011), La stratégie marketing comme outil de développement d'un territoire : Étude comparative des capitales européennes de la culture, in Fouchet R., Ouvrage collectif Med 4 (en collaboration avec C. Bozzo et O. Keramidis).

AVARAHAM.E & KETTER.E (2008), Media strategies for marketing places in crisis, Butterwoth-Heinemann Ed.

BENOIT MEYRONIN (2012), Marketing territorial Enjeux et pratiques-éditions Magnard-Vuibert-mars.

BESSON B., POSSIN J.C., PERRINE S. (2006), Intelligence économique et gouvernance compétitive, ouvrage collectif de l'INHES, la documentation française,

BETACHINI. Y (2007), Intelligence territoriale. Le territoire dans tous ses états. Coll. Les ETIC. Presses technologiques, Toulon.

BLANCHERIE, J. M., BADENES, F. (2004), Quelques pistes de réflexion et d'action pour des dispositifs opérationnels d'Intelligence territoriale.

BOURGAIN A. (2010), «L'attractivité: quel levier pour le développement?», Mondes en développement 1/2010 (n° 149),.

BOUSSETTA M.et EZZNATI M. (2009) (sous la direction), Gouvernance, territoires et Pôle de compétitivité, l'Harmattan, Paris.

BUURMA H. (2001), Public policymarketing: marketing exchange in the public sec-tor. European Journal of Marketing, 35(11112),.

COURLET C.(2012), Territoires et régions : les grands oubliés du développement Economique, Editions l'Harmattan, Paris.

DUMONT G.-F.(2012) , Diagnostic et Gouvernance des territoires. Concepts, méthode, application, Armand Colin.

DUVAL MARC-ANTOINE (2008), Les nouveaux territoires de l'intelligence économique, IFIE Éditions.

GIRARD V. (2014), Le marketing territorial in Marketing coordonné par Ferrandi J.-M. et Lichtlé M.-C., Dunod,

GOLLAIN V. (2014), Réussir sa démarche de marketing territorial. Méthodes, techniques et bonnes pratiques, Territorial Éditions, Voiron.

GOLLAIN V. (2010), Guide du marketing territorial. Réussir son marketing Territorial en 10étapes, territorial éditions.

HATEM F. (2007), Le Marketing territorial : principes, méthodes, pratique, les Editions EMS, management et société,.

HERBAUX P. (2007), Intelligence territoriale - Repères théoriques, Éditions L'Harmattan.

[Tapez le titre du document]

Articles, communications et chapitres d'ouvrages collectifs

Bertacchini. (2003), Entre information et processus de communication: l'intelligence territoriale, Les cahiers du centre d'études et de recherche, Humanisme et entreprise, n° 267. La Sorbonne nouvelle Paris.

BOUCHET Y et BERTACCHINI Y. (2007), Acteurs locaux et intelligence économique territoriale : des modalités d'expression de la territorialité. 61 colloque international Tic et territoires : quels développements ?, juin, université Jean Moulin Lyon III.

CAMAGNI R. (2005), Attractivité et compé-titivité : un binôme à repenser. Territoires 2030, [[http://www.diact.gouv.fr/Datar/Site/DATAR/Revue e%20T2030.nsf/7abac3cl555cb08dcl25655a004fdece/ed60e9da65f4ed05cl257137004dOecb/\\$FILE/CAMAGNI2.pdf](http://www.diact.gouv.fr/Datar/Site/DATAR/Revue%20T2030.nsf/7abac3cl555cb08dcl25655a004fdece/ed60e9da65f4ed05cl257137004dOecb/$FILE/CAMAGNI2.pdf)].

COLIN J. (2005), Le supplychain management existe-t-il réellement ? Revue française de gestion, n° 156, mai-juin 2005.

LELOUP F, MOYART L et PECQUEUR B. (2004), La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? Quatrièmes journées de la proximité, Marseille, 17-18 juin 2004.

BENABDELHADI A. et MOUNAWAR A. (2011), « Comment vendre l'offre Maroc à Travers les Plateformes Industrielles intégrées (P21) ? Cas de la p21 de kenitra ». Colloque international sur le thème : « l'intelligence économique : compétitivité Des territoires. » université de montpellier sud. France et Université Ibn Tofaïl de kenitra , Maroc, 1-2 juillet 2011.

CHAMARD C. et Liquet J.-C. (2009), « L'image de marque des territoires comme Indicateur de leur performance : des enjeux pratiques aux interrogations Éthiques ». Actes du colloque CNRS «vivre du patrimoine ». Corte.

ILMONEN M. (2007), « l'attractivité des territoires, regards croisés », actes des séminaires PUCA .

PARK J . (2007), consommation, marketing territorial et attractivité » in « l'attractivité des territoires, regards croisés ». actes des séminaires PUCA.

PECQUEUR B .(2007), « l'économie territoriale : une autre analyse de la globalisation », l'économie politique ,1/2007,n°33.

PROULX M.U et TREMBLAY D . (2006), « Marketing territorial et positionnement mondial ». Géographie, économie, société , 2/2006, vol.8.

THIARD Ph . (2005), « l'offre territoriale, un nouveau concept pour le développement des territoires et des métropoles » .territoires 2030.n°10.

CNUCED (2011), guide de l'investissement dans la région de l'Oriental du Maroc, opportunités et conditions,.

HCP.(2010), Monographie de la région de l'oriental –.

HORS, série de la revue oriental .ma de l'agence de l'oriental.5ème anniversaire de l'INDH

[Tapez le titre du document]

HORS, série de la revue oriental.ma de l'agence de l'oriental :10e anniversaire de l'intronisation de sa majesté le roi Mohammed VI.

LEADER, la compétitivité territoriale .Construire une stratégie de développement territorial à la lumière de l'expérience LEADER.1999. faxcicule n°1 .

OCDE. Examens territoriaux de L'OCDE : champagne-Adrenne. France .2006 éditions ODCE.

Rapport d'activités de l'agence de l'oriental, mars 2011.

Rapport d'activités de l'agence de l'oriental, avril 2007.

Revue oriental.ma n° 2. «compétitive et attractivité. L'oriental, ses ressources, ses atouts, ses attraits ». mars 2008.